

ХЭЛМЭГДҮҮЛЭЛТ БА ХИЛЧИД

POLITICAL REPRESSION AND BORDER TROOPS

Хурандаа Н.ДАВААДОРЖ. ХХЕГ-ын Хил судлалын хүрээлэнгийн Хилийн түүх судлалын секторын дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

Colonel DAVAADORJ.N, Head of the Border History Research Division, Institute for Border Studies, General Authority for Border Protection, Ph.D., Associate Professor.

Өнөө үед аливаа түүхэн цаг үе, үйл явдлын түүхэн сургамж, үр дагаврыг нэхэн судалж тодруулах нь зайлшгүй тулгамдсан асуудал болж байгаа бөгөөд Монгол Улсын хувьд зүүн хязгаарын 1930-аад оны үймээн самуун, дүрвэх хөдөлгөөн, хилс хэрэг-хэлмэгдүүлэлт, бослого тэмцэл, байлдаан тулаан нь цаг хугацаа улиран одох тусам ач холбогдлоо алдаагүй хэвээр байна.

Дайн байлдаан болсон тус орны зүүн бүс нутаг нь Монгол, Орос, Хятадын хил хязгаарын уулзвар гэдгээрээ ХХ зууны эхэн үеэс цэрэг, стратегийн чухал ач холбогдолтой бүс нутагт тооцогдож ирсэн юм.

Тухайн бүс нутгийг Богд хаант Монгол Улсын цэрэг 1912 онд Манж Чин улсын цэргээс, 1921 онд Ардын журамт цэрэг мөн хязгаарыг цагаантан, гамингийн дарлалаас, 1939, 1945 онд Монгол Зөвлөлтийн хамтарсан цэргийн хүчин Японы Квантуны армиас тус тус чөлөөлж байжээ.

Халхын голын дайн нь Монгол Улсын хувьд хил хязгаарын аюулгүй байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, тусгаар тогтносон улсынхаа статусыг хадгалан үлдэхийн тулд цэрэг-улстөр, эдийн засгийн бүх нөөц бололцоогоо шавхан дайчилж, Зөвлөлтийн Улаан армитай хамтран Японы зургадугаар армийн хүч хэрэгслийг бут цохиж, ялалтад хүрсэн билээ.

Гэвч дайны хажуугаар дажин гэгчээр 1930-аад оны сүүлээр эхэлсэн улс төрийн хэлмэгдүүлэлтэд Эх орныхоо тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлын төлөө халуунд халж, хүйтэнд хөрж явсан жагсаалын цэргээс авахуулаад застав, суман, отряд, Хязгаарын газрын дарга хүртлээ олон зуун хилчдийг хэлмэгдүүлэн шийтгэсэн юм.

Хэлмэгдүүлэлт гэдэг үгийг Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар тольд “Хүнийг хилс хэргээр гүтгэж, бие махбодь, сэтгэл санааны зовлонд унагах үйл явц” хэмээн тайлбарласан байдаг. Халхын голын дайн эхлэх үеэс “Хэлмэгдүүлэлт”-ийн үйл явц Монголын нийгмийн бүхий л салбарыг хамарч эхэлсэн бөгөөд энэ нь гадаад, дотоод гэсэн үндсэн хоёр шалтгаантай. Энэ бүхнийг нуршихаас зайлсхийн Хязгаарын цэрэг, хилчид хэлмэгдүүлэлтийн хар шуурганд хэрхэн өртсөнийг товч өгүүлье.

1937 оны арваннэгдүгээр сард маршал Х.Чойбалсангийн 221 тоот тушаал гарч “Эсэргүү байгууллагад элсэгдсэн цэргийн албан хаагчид өөрсдөө буруугаа хүлээж биеэ илчлэн хэлбэл ял зэмлэлд оруулахгүй, өршөөл үзүүлнэ” гэж мэдэгдсэн нь цэрэг дайчид олноороо хэлмэгдэн хохирох нөхцлийг бүрдүүлжээ. Учир нь тэрхүү тушаалд “Өөрийн хийсэн гэмт хэргийг илрүүлэхгүй байсан этгээдийг бид хэзээ ч баривчлан авахад тэр этгээд өөрийн биед гомдохоос бус ямар ч өршөөлгүй бөгөөд тус улсын хорт дайсан хэмээн үзэж шууд устгах амой”¹ гэж заажээ.

Энэ нь хилчдийн албандаа итгэх итгэлийг алдагдуулан хийсэн хэрэггүй мөртлөө баригдагсдын удирдлагад байсан эсхүл ажлын дутагдал гаргасан, албан хариуцлага алдсан зэргээс сэжиглэгдэж айж эмээхдээ шударга дүр үзүүлэн эсэргүү даалгавартай хэмээн худал мэдүүлэг гаргах болсон. Энэ нь дээрх тушаалыг хилчид “амь бие өршөөгдөн суллагдах эцсийн арга” хэмээн үзэх болсонтой холбоотой.

Үүний улмаас 1938 оны сүүлчээс 1939 оны эхэн хүртэлх хугацаанд “...хувьсгалын эсэргүү гэмт хэрэгтэнд тооцогдон 298 хилчин баривчлагдсан бол эсэргүү хэрэгт оролцсон хэмээн 341 алба хаагч өөрийгөө

¹ Лувсанбалдан Э. Халхын голын дайчин хороо. Сүмбэр. 1997. х-59.

сайн дураар илчлэн мэдүүлжээ...”² хэмээн Хязгаарын цэргийн Намын анхдугаар бага хурлын илтгэлд тэмдэглэжээ. Үүнээс үзвэл: Хязгаарын цэргийн хэмжээнд 700 орчим халба хаагч 1938-1941 онд улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэн шийтгэгдсэн байна.

Тухайн үедээ Монголын хилийн асуудлыг нэвтэрхий мэдэж, Хязгаарын цэргийг хэлтэс, газар байх үед нь даргалж байсан Эрдэнэцогтын Намсрай, Сэржмядагийн Цэнд, Анжилын Бүрэн, Дэндэвийн Гомбо, Баянгийн Аримнийсүрэн, Балжидмаагийн Балжинням зэрэг Хилийн цэргийн нэрт жанжнууд хэлмэгдсэн юм. Мөн штабын дарга асан Жанцангийн Намсрай, улс төр, сурган боловсруулах хэлтсийн дарга Цогт-Очир, Лувсаннэмын Осорбазар, Бат-Очир зэрэг хилийн цэргийн удирдах ажилтнууд хувьсгалын эсэргүү хэмээгдэн хилс хэрэгт холбогджээ.

Үүний үр дүнд гадаад, дотоодод улсын зардлаар сургаж бэлтгэсэн мэдлэг, дадлага, туршлагатай, удирдах ажилтнуудыг устгаж, өөрийн орны батлан хамгаалах хвч чадалд ноцтой хор хохирол учруулсан байна. Нийтээр нь “хомроглон баривчлах” үед Монгол Хятадын хилийн дагуух найман отрядоос дарга нь өртөөгүй нэг ч отряд байсангүй. Тухайлбал, Ховдын хилийн отрядын дарга Цэдилов Цэрэнгийн Норовжамц, Алтайн отрядын дарга Должинжавын Артаасэд, Довдонгийн Баярсайхан, Замын-Үүдийн отрядын дарга Гүржавын Цэндсүрэн, Мангалын Доржзүсэм, Дарьгангын отрядын дарга Пунцагийн Буян, Эрдэнэцагааны отрядын дарга Содовын Лодон, Халхын голын отрядын дарга Далайн Нясалдаг, Тамсагийн отрядын дарга Мядагийн Цэдэндамба, Хэрлэнгийн отрядын дарга Бадрахын Банди, Гомбын Лувсанваанчиг нарыг ямар нэгэн хэргийн материалгүйгээр хилс хэлмэгдүүлжээ.

Дээрх хүмүүст японы тагнуулын байгууллагын даалгавраар монголын нутагт тагнуул үйлдэх, бослого гаргах, алан хядах, ЗХУ-тай тогтоосон улс төр, эдийн засгийн харилцааг таслах үйл ажиллагааг явуулсан гэж хилс ял тулгажээ. Баригдсан хүний тоогоор хилийн отряд бүр харилцан адилгүй байв. Тамсагийн отрядоос 142, Халх голын отрядоос 83, Хэрлэнгийн отрядоос 51, Сангийн далайн отрядоос 39, Дарьгангын отрядоос 15 хүн баригджээ. Дорнод, зүүн

өмнө зүгийн хилийн отрядуудаас олон хүн баригдсан нь хоёр үндсэн шалтгаантай байжээ. Үүнд:

- а. Японы нөлөөний Манж-Го улс гэгчтэй хиллэсэн хязгаар нутагт алба хашиж байснаас
- б. ДЯЯ-ны төв аппаратаас томилогдсон Тусгай групп Зүүн хязгаарт ажилласнаас уг хилийн хэсгийн хамгаалалтад алба хаасан хилчид илүү олноороо хилс хэрэгт хэлмэгдэн шийтгэх шалтаг болжээ. Тухайлбал: 1938 оны сүүлч, 1939 оны эхээр Дорнод хязгаарын отрядуудаар ДЯЯ-ны тусгай хэлтсийн тасгийн дарга Ж.Дашзэвэг, сургагч Валинсоны хамт “эсэргүүг илрүүлэх” даалгавартайгаар томилогдон ажилласны уршгаар Халх гол, Тамсаг, Хэрлэнгийн хилийн ангиудаас 280-аад хүн буюу бүх хэлмэгдэгсдийн 40 хувийг эзлэх хилчид баригдан хилс хэрэгт шийтгэгдсэн байна.

Зүүн хязгаарын хилчдийг хилсдүүлэн сүйтгэхэд тусгай ангийн дарга байсан Мандарын Лувсандорж нэн идэвхтэй оролцсон юм. Лувсандоржийн гэм бурууг 1939 оны дөрөвдүгээр сарын 22-нд хуралдсан МАХН-ын Төв Хорооны хурлын тогтоолд тэмдэглэж, ДЯЯ-ны сайдын тушаалаар шүүхэд шилжүүлэн шийтгүүлсэн байна.

Хэлмэгдэгсдийн дотор отрядын комиссар Дамбадаржаагийн Мижидгомбо (0146), Төгсийн Дашзэвэг, Батдэлгэрийн Дагвадорж (0198), Догсомын Жамбаа, Тогтохын Цэрэндорж (0306), Намжилдонойн Дамдинсүрэн (0132) нар болон Штабын дарга; Өлзийн Дорж, Долговойн Лувсанчүлтэм (0184), Найдангийн Санжаа, Лхамжавын Санжжав (0198), Дэмбэрэлийн Жамсранжав (0306), Төмөрийн Шарав (0132) нарыг Гэндэн, Дэמיד зэрэг эх орноосоо урвагчдын гар, хөл хэмээгдэн харгис хатуугаар шийтгэгджээ.

Хилчид яагаад хилс хэрэгт холбогдож байсны заримыг тодотгоё. 1938 оны эхээр Хязгаарын газрын даргаар ажиллаж байсан бригад командлан захирагч Баянгийн Аримнийсүрэнг 1937 онд ЗХУ-д цэргийн академийг бусад нөхдийн хамт төгсөөд ирэхэд нь Г.Дэмид, Ж.Малж зэрэг цэргийн дээд командлалын албан тушаалтнууд хүлээн авч Сонгинын бургсанд цайлахад оролцсон нь тvvнийг хувьсгалын эсэргүү болгон гүтгэхэд хүргэжээ. ДЯЯ-ны хэлтсийн дарга

² ХЦ-ийн Төв архив. д-2. хн-5. х-15.

Баясгалан Хязгаарын газрын дарга, бригад командлан захирагч Б.Аримнийсүрэнг ердөө л гуравхан удаа байцаажээ. Тэрээр тодорхой хэрэг ч хүлээсэнгүй, нөхдийгөө ч хань татан мэдүүлэлгүй, хатан зориг, чин шударгыг баримталсаар амь эрсэджээ.

Түүнчлэн Халхын голын отрядын дарга Далайн Нясалдагт улс төрийн гэмт хэрэгт холбогдуулах ямар ч материалгүй, түүнийг баривчлах тогтоол шийдвэргүй байтал Дорнодод мөрдөн байцаах тусгай группийн даргаар ажиллаж байсан Ж.Дашзэвэг эсэргүүтэй тэмцэх нэрээр түүнийг шууд дайчлан баривчилж долоон сар гаруй хугацаанд хорьж хэрцгийгээр байцаасан байна. Нясалдагт хувьсгалт засгийг устгаж, Японыг түшиглэн хаант засаг байгуулах зорилготой, Халхын голын отрядын эсэргүү байгууллагын удирдагч бөгөөд японд тагнуулын мэдээ явуулсан, дотоодод зэвсэгт бослого гаргаж, гадаадаас япон цэрэг ирүүлэхээр төлөвлөсөн, отряддоо хорлон сүйтгэх ажлыг идэвхтэй зохион байгуулсан, эсэргүү байгууллагадаа хүмүүс элсүүлсэн гэж ял тулган хүлээлгэсэн байна. Байцаагч Дашзэвэг хожим нь өөрөө баривчлагдан мөрдөн байцаалтад мэдүүлэхдээ: “Банди, Нясалдаг зэрэг зүүн хязгаарын отрядиудаас баригдсан хүмүүсийг байцаахдаа жанжиж зодох, хоол ундгүй хорих, халуун пийшингийн дэргэд зогсоож шарах зэргээр хүч хэрэглэн байцааж, хэрэг хүлээлгэж байсан, миний удирдлагад ажилладаг төлөөлөгч нар ч тийм аргыг хэрэглэж байсан”³ хэмээн мэдүүлжээ.

Хязгаарын цэргийн шvvхийн 1939 оны есдvvгээр сарын 20-нд таван шийтгэсэн 17 дугаар хурлаар Д.Нясалдаг, Өлзийхутаг, Бат-Очир, Дэндэв, Жигжидсүрэн нарын 13 хүнийг улс төрийн гэмт хэрэгт холбогдуулан хэлэлцэж, Далайн Нясалдагт буудан алах ял ноогдуулж, тогтоол ёсоор гvйцэтгэсэн байна. Гэвч тvvний үйлдсэн хэрэг хилс байсан учир 1962 оны арваннэгдүгээр сарын 16-нд БНМАУ-ын Дээд шүүхийн бүгд хурлаас цагаатгажээ.

Зарим байцаагч нар хилс хэрэгт холбогдсон хилчдэд хандахдаа урьдчилсан мөрдөн байцаалт болон шүүх хурал дээр тэдгээрийн мэдүүлгийг хууль бус аргаар гаргуулан авч, хэргийг заавал хүлээлгэх, түүнийгээ яллах гол баримт болгодог байжээ.

Ор үндэсгүй ял тулгаж хэрэг хүлээлгэхийн тулд зодох, нойр, хоолыг нь олон хоногоор хасах, хэт халуун, хүйтэнд зогсоох зэрэг эрүүл мэнд, амь насанд нь ноцтой халдахаас гадна тэднийг хуурч мөчлөх, айлган сүрдүүлэх, өдөөн хатгаж зэргээр бие махбодь, сэтгэл санааны талаар тарчилган зовоодог байв. Ийм нөхцөл байдлын дотор отрядын дарга Должинжавын Артаасэд, мөн штабын дарга Төмөрийн Шарав, заставын дарга Бэгзсүрэнгийн Цэвэгжав нар өвчний учир гэсэн битүүлэг шалтгаанаар тус яамны шоронд нас эцэслэжээ.

Энгэр шандын отрядын комиссар Намжилдонойн Дамдинсүрэн 1939 оны арваннэгдүгээр сарын 11-нд байцаагч Базарсадын өмнө гаргасан мэдүүлэгтээ: “Миний бие 28 (1938) оны арванхоёрдугаар сарын 10-нд Дорнод хэлтэст баригдаад байцаагдахдаа өдүүлсэн хэрэг байхгүй гэдгээ хэлж хэргээ үл хүлээсэнд бvтэн долоо хоногоор төлөөлөгч Лувсандагва, Дашзэвэг, Лувсан, Сосоржав нар нь ээлжээр жижүүрлэж, миний толгойтой үснээс зулгаах буюу алгадах, зодож жанчих хийгээд халуун пийшингийн дэргэд үстэй дээлийг толгой дээгүүр нөмрүүлэн суулгаж шарах, өндөр сандал дээр хөл газар хүргэхгvй суулгах зэргийн хувьсгалт хуульд байж үл болох есөн зvйл бүрийн аргыг хэрэглэн байцааж байсан нь үнэн”⁴ гэжээ.

Ийнхүү улсын хилийг хамгаалж байсан жагсаалын цэргээс газрын дарга хүртлээ гэм буруугүй хилчдийг хоморголон баривчилж хэлмэгдүүлсэн юм. Хилс хэрэгт холбогдсон хилчид хувьсгалын эсэргүү байгууллагад элсэн орж бусдыг элсүүлсэн, Ардын засгийг устгахаар зэвсэгт бослогод бэлтгэсэн хэмээх нэг загварын ялд тулгагдан, түүнийг аргагүйн эрхэнд хүлээн зөвшөөрч ял зэмлэлд унадаг байжээ.

Дарьгангын отрядын штабын дарга агсан Өлзийн Дорж хоёр жил гаруй хугацаанд 55 удаа байцаагдахдаа дөрөв дэх мэдүүлгээсээ эхлээд: “Би ямар нэг хэрэг хийгээгүй? Миний мууг үзэж, цусыг минь сорох гэсэн этгээдүүдээс тийнхүү элдвээр гүтгэсэн хэрэг байх. Намайг анх хэлтсийн дарга Батсүх байцаахдаа гар буу тулгаж, ална гэх буюу тусгай комисст өгч шийтгүүлнэ гэж буугаар цохих зэрэг хатуу аргыг хэрэглэснээс би хилс хэргийг

³ ХЦ-ийн Хил судлалын хүрээлэнгийн Хилийн түүх судлалын сектор. УБ. 2006. Цахим сан-2.

⁴ Ерөнхий редактор Баатарцогт А. Монгол Улсын хил хамгаалалтын түүх. УБ. 2008. х-153.

хүлээж эхэлсэн юм. Учир нь хуулийн өмнө үнэн хэрэгтэй байдгаас би худал хэлж шийтгүүлсний хэрэггүй. Ямар ч гэсэн үнэнээ хэлж байгаад үхье гэж бодлоо. Миний бие ч тэсэхийг болив. Тун их ядарч байна. Түргэн үхье. Бушуу миний толгойг тастаад аль. Би хуулийг гүтгэж байна гэж бодоогүй. Харин хуулийг барьсан зарим хvн гүтгэж байна” гэх зэргээр нэг ч хэрэг хүлээлгүй эр зориг гаргаж, чин үнэнээ хэлсээр Тусгай комиссын 1941 оны долдугаар сарын 23-ны өдрийн V хурлаар ялын дээд хэмжээгээр шийтгэгджээ. Дээрх баримтаас үзвэл: хэрэг таслан шийдвэрлэхдээ “яллагдагч” болон прокурорыг хуралд оролцуулдаггүй, өмгөөлүүлэх эрхээр хангадаггүй байсны зэрэгцээ баримт мэдүүлгийг хуурамчаар зохиох, харгислан тулгаж гарын үсэг зуруулах, ялын төлөвлөгөөг урьдчилан бэлтгэх зэрэг гэмт арга хэрэглэдэг байжээ. Тухайлбал, Тамсагийн хилийн отрядын

байлдагч С.Мягмар ямар хэрэгт аль шүүхээр шийтгэгдсэнээ мэдэлгүй найман жилийнхээ хугацааг дуусган суллагдсан байна.

Хэлмэгдлийн гамшиг Хилийн цэрэгт ингэж хүндээр туссанаас болж ноцтой уршиг тарьсан байна. Тухайлбал, Халхын голын отрядын Эрс уулын заставын бие бүрэлдэхүүнийг хэлмэгдүүлэлтийн хар шуурга дайрсны улмаас 1939 оны гуравдугаар сарын дундуур дөнгөж долоохон цэрэг үлдсэн байлаа. Мөн Тамсагийн отрядын бие бүрэлдэхүүний гуравны нэг нь хилс хэрэгт хэлмэгдсэнээс улсын хилийн харуул хамгаалалт хэт суларчээ. 1940 оны арваннэгдүгээр сард Энгэршандын отрядод очиж ажилласан Дэжидийн Бөөгийн дурсамжаас үзэхэд “Даргагvй цэрэг, эцэг, эхгүй өнчин хүүхэдтэй адил байдаг юм билээ. Намайг очиход отряд маань яг л иймэрхүү янзтай угтсан санагдана”⁵ хэмээн хожим дурссан байдаг.

⁵ Хилчид өгүүлж байна. УБ.1973. х-80.

ДҮГНЭЛТ. Улс орон дайны нөхцөл байдалд шилжсэн цаг үед улсын хил дээр байлдааны үүрэг гүйцэтгэж байсан мэдлэг чадвар, дадлага туршлага бүхий хилчдийг хоморголон баривчилж хэлмэгдүүлсэн нь улс орны тусгаар тогтнол, хилийн аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлсэн.

Эцэст нь тэмдэглэхэд Халхын голын дайны үеийн “Улс төрийн хэлмэгдvvлэлтийн он жилүүдэд” хилчид өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, улс орныхоо тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хил хязгаарын халдашгүй дархан байдлыг сахиулах үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэсэн.

Цаашид улс орныг нэлэнхүйд нь хамарсан Улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн он жилүүдэд Хязгаарын цэргийн бие бүрэлдэхүүн хэрхэн хэлмэгдсэн талаарх түүхэн үйл явцыг тусгай төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд архивын эх сурвалж, судалгааны баримтад тулгуурлан гаргаж, олон нийтэд сурталчлан таниулах шаардлагатай.